

**BOYITISH KORXONALARIDA QO‘LLANILADIGAN SHARLI TEGIRMON
QOPLAMALARINING EKSPLUATATSIYA JARAYONI TAHLILI**

PhD., dots. Jurayev A. Sh., o‘qtuvchi S. H. Abdullayev, talaba Sh. S. Salimova

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11183502

Annotatsiya: Sharli tegirmon qoplamalari bugungi kungacha uning himoya xususiyati, tannarxi va ish resurslari takomilashish bosqichidan o‘tib kelishi hozirgi 21-asrda mamlakatimizning bozor iqtisodiyotini taraqqiyotini rivojlantirish dinamikasini o‘shirishga hissa qo‘shaydigan foydali qazilmalarni kam miqdordagi konlarda qazib olish va boyitish fabrikalarini energiya samaradorligini kamaytirish muhim rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar: tegirmon, ekspluatatsiya, samaradorlik, ish muddati, qoplama, energiya, maydalash, yanchish, aylanma.

Аннотация: Брони шаровых мельниц на сегодняшний день его защитные свойства, стоимость и трудовые ресурсы, прошедшие стадию совершенствования, играют важную роль в снижении энерго-эффективности заводов по добыче и обогащению полезных ископаемых на малом количестве месторождений, что способствует росту динамики развития рыночной экономики нашей страны в нынешнем 21 веке.

Ключевые слова: мельница, эксплуатация, эффективность, срок службы, брон, энергия, дробление, измельчения, вращения.

Abstract: The armor of ball mills today, its protective properties, cost and labor resources, which have passed the stage of improvement, play an important role in reducing the energy efficiency of mining and processing plants in a small number of deposits, which contributes to the growth of the dynamics of the development of the market economy of our country in the current 21st century.

Key words: mill, operation, efficiency, service life, armor, energy, crushing, grinding, rotation.

Hozirgi kunda qoplamalar (bronlar) – sharli tegirmon qopig‘ini himoyalashda, rudani maydalovchi sharning samarali trayektoriya harakatini ta‘minlashga xizmat qiladi. Ularning samarali konstruksiyasini yaratilib borilishi quyidagi talablariga etibor beriladi [1]. Bular, qoplama yuzalarining yemirilish jarayoni sekinlashishi, texnologik tayorlanish jarayoni oddiyligi va energiya samaradorligi, urnatish qulayliklari va o‘lchamlari. Hamda ta‘mirlash va xizmat ko‘rsatish ishlarini mashaqatsiz bajarilishi.

Qoplamalar yuzasining tuzilishiga ko‘ra tekis, pog‘onali, to‘lqinsimon, kombinatsiyalashgan, bo‘rtmali, teshikli, poshnali va boshqalar bo‘ladi. Qoplamalar plita shaklida maxsus o‘lchamlarda yani baraban ichiga luk orqali kirgizilishiga ko‘ra

tayyorlanib qalinligi 40-50 mm, kengligi 300-400 mm, uzunligi 350-500 mm va massasi 25-60 kg.gacha bo‘ladi [2].

Umuman qoplamalar samarali foydalanishda asosan maydalovchi sharlarni va rudani qoplamalar yuzasida sirpanishni kamaytirish muhim hisoblanadi. Chunki sharlarni va rudalar sirpanishda yemirilishni yuzaga keltirsa. Sharlarning yuqoridan pastga tushib qoplama yuzalariga urilganida sovuq naklopka jarayoni ya’ni mustahkamlanishi oshishi kuzatiladi. Sharli tegirmonga qoplamalar boltli va boltsiz o‘rnatilishi mumkin. Boltli o‘rnatishda ko‘pincha bir yoki ikkita bolt bilan o‘rnatiladi. Boltsiz o‘rnatishda alohida qoplama plitalarning qirralarini talab etilgan balanliklari tufayli bir-biriga ulanadi [3].

Qoplamalarning yemirilishga bardoshlilik uning tayyorlanish materialiga va konsruktiv tuzilishi e’tiborga olinadi. Bulardan marganisli po‘lat, xromli legirlangan po‘lat, xrom-molibdinli legirlangan po‘lat, nikel qattiq po‘latli va oq temir po‘latlar.

Rudalarning va tegirmon sharlarining marganesli po‘latga kichik kuchlar ta’sirlashuvida HB300-400 qattqlikka, katta kuchlar ta’sirlashishida esa HB500-800 qattqligiga erishishi mumkin. Kuchlar ta’sirida qoplamalarning yuzalarini mustahkamlik qatlami 10-20 mm yetadi.(1-rasm)

1-rasm. Marganisli po‘latning kimyoviy tarkibi

Tegirmon sharlarining zarbalari va sirpanishlari ta’sirida ularning ish resursini kamayishi, hamda rudalarning tegirmon qoplamalariga ta’siri natijasida abraziv yemirilishlarning yuzaga kelishi, tegirmon silindrlarida o‘rnatilgan qoplamalarni almashtirish jarayonlari evaziga to‘xtalish vaqtlarini tadqiqoti dolzarb hisoblanadi. Shuning uchun qoplama yuzasini mustahkamlik chegarasi yuqori va ishqalanish kuchlarini minimallashtirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Gabibov et al. RESULTS OF IMPROVEMENTS OF THE TYPE SAG MILLS, USED IN THE AZERBAIJAN INTERNATIONAL MINING COMPANY//

News of the Ural State Mining University 2 (2018) – pp. 102-106. DOI 10.21440/2307-2091-2018-2-102-106.

2. Si-Yong Z. et al. The optimal mating of balls and lining plates in ball mills //Wear. – 1994. – T. 178. – №. 1-2. – C. 79-84.

3. Muratov K. et al. Assessment of effect of lining material on energy efficiency of starting up ball mills //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 365. – C. 04005.